

Файзхўжа Маҳмудов

Ўзбекистон Фанлар академияси
Тарих институти катта илмий ходими
E-mail: fayzmaxmud@mail.ru

АЛИШЕР НАВОЙНИНГ ВАҚФ МУЛКЧИЛИГИ СОҲАСИДАГИ ФАОЛИЯТИ ҲАҚИДА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17205259>

Аннотация. Мақолада Алишер Навоийнинг вақф мулкчилигидаги фаолияти, унинг давлат бошқарувидаги роли ва ижтимоий-иқтисодий аҳамияти таҳлил қилинган. Навоийнинг вақф ишлари орқали мадраса, хонақоҳ, масжид, боғ ва инфратузилмалар қурилиши, ижтимоий адолат ва маънавий юксалишга қўшган ҳиссаси очиқ берилган. Шунингдек, унинг “Вақфия” асари орқали вақф мулкларининг ҳуқуқий асослари ва амалий аҳамияти кўрсатилган.

Калит сўзлар: Алишер Навоий, вақф мулкчилиги, Темурийлар даври, Вақфия, ижтимоий-иқтисодий ҳаёт, мадраса, хонақоҳ.

Кириш. Алишер Навоий (1441 – 1501) нафақат буюк шоир ва мутафаккир, балки ўз даврида нуфузли сиёсий арбоб сифатида ҳам фаолият юритган. У Темурийлар давлатида юқори лавозимларда ишлаб, давлат бошқаруви ва маданият тараққиётига катта ҳисса қўшган. Маълумки Соҳибқирон Амир Темурнинг давлат бошқарувида салтанат ишларининг тўққиз улушини машварат, тадбир ва кенгаш, қолган бир улушини эса қилич билан сиёсат юритган. Табиийки давлат бошқаруви кенгаш асосида амалга оширилган экан, ушбу кенгаш оқилона сиёсатни амалга ошириш ва ҳуқумдорга тўғри масалаҳат бера олиш лаёқатига эга кишилардан тузилиши керак эди. Манбалар темурийлар давлатида ҳуқуматнинг энг қуйидан юқорига қадар турли даражадаги мансабдор шахсларни тайёрлаш, яхши иш юритганларини мансаб

пиллапояларда кўтариш каби ишлар тизимли йўлга қўйилганлигини кўриш мумкин.

Асосий қисм. Темурийлар бошқаруви даврида юқори мансаб эгалари (вазир, амир ва ҳ.к.) ўрни ва уларга қўйилган талаблар қуйидагича бўлган:

Темур тузуқларининг “Вазирни танлаш тузуқи”да вазирлар ушбу тўрт сифатга эга кишилардан бўлишлари лозим: биринчиси – асиллик ва тоза наслик, иккинчиси – ақл, фаросатлилик, учинчиси – сипоҳу раият аҳволидан хабардорлик, уларга нисбатан хушмуомалалик, тўртинчиси – сабр-чидамлилик ва тинчликсеварлик. Тузуқларда келтирилган ушбу сифатларни биз Алишер Навоий сиёсий фаолиятининг барча жабҳаларида кўришимиз мумкин.

Бобоси. Ғиёсиддин Хондамир “Ҳабиб ас-сияр” асарида: “бу амирнинг мукаррам ота-боболари кадим замонлардан бери Амир Темур Кўрагон ўғли Умаршайх Мирзо Баҳодир хонадонининг ичкилари тизимида жой олиб, кўкалтошлик хизмати нақшни эътибор қалами билан кўрар кўзли кўнгиллари саҳифасига битиб келганлар” – деб келтиради.

Отаси. Давлатшоҳ Самарқандий ўзининг “Тазкират аш-шуароси” асарида: “Бу номдор ва олий даражали амирнинг улуғ отаси замонасининг машҳур кишиларидан ва Чигатой улуси улуғларидандир. Султон Абулқосим Бобир баҳодир ҳукмронлиги даврида мамлакат идораси ва давлатга кафиллик унинг қўлида бўлиб, султоннинг яқин кишиларидан эди. Фозиллиги туфайли ўғлига фазилат ўргатишни тарк этмади, тамом ҳимматини саодатли фарзандини фаёл безаклари билан зийнатлаш ва ҳидоят нурлари билан оавшан этишга сарфлади” – деб ёзади.

Бу Навоийнинг насл жиҳатдан темурий хонадонинг азалдан ишонлик кишиларидан, юқори мансаб эгаларидан бўлганлигини, сиёсий бошқарув тажирибаси Навоийда ёшлиқдан шаклланганини кўрсатади.

Султон Ҳусайн Бойқаронинг узоқ ҳукмронлиги даврида Ҳирот кескин ривожланиб, қишлоқлари обод бўлди. Ушбу даврга келиб ҳудудда вақф мулкларининг кўпайиши кузатилади. Бу эса ўз навбатида хусусий мулк эгаларининг иқтисодий салоҳияти кўтарилгани ва уларнинг вақф қилиш қобилиятига эга эканлигида кўринади.

Султон Ҳусайн мавжуд ер эгаллиги, солиқ айниқса суюрғол тизимидаги тартибларни ўзгартиришга ҳаракатлар қилган. Бунда вазир ўлароқ Навоийнинг ҳам таъсири кўриш мумкин. Бироқ, бу ҳаракатлар темурийзода ва амирларнинг қаттиқ қаршилигига учраб амалга ошмай қолган.

Алишер Навоийнинг бойлиги унинг билими, заковати ва меҳнати эвазига ортирилган эди. Чунки унга ота-бобосида бойлик мерос қолмаган ва бир замон ҳатто турмуши оғир кечган. Бу ҳақида у:

Маишат учун орзу қилса сим,
Ани топқай аммо эсарса насим.

Ҳазрат Навоийнинг бойлигининг асослари ва миқдори, вақф мулкчилигидаги фаолияти тўғрисида ўзи 1481 йили ёзган Вақфия рисоласи маълумот беради. Эътиборлиси рисола бошида илмининг фазилати ва уни улуғлашга бағишланган.

Айтиш мумкинки, Навоий ёшлигиданоқ вақф мулкчилигининг ички муаммоларини яхши тушунган ва вақтид уларни уларни ҳатто танқид қилган:

Масожидда тоат била нур йўқ,
Хонақоҳда нон расми дастур йўқ,
Ҳам авқофни садр амлок этиб,
Вале кўпрогин май учун ток этиб.

“Вақфия” (Мавқуфоти Мир Алишер, Вақфияи Ихлосия) рисоласида Султон Ҳусайн 1476/77 йили унга, “*ул ҳазрат ҳукми жиҳатидин ... маош мазрааси*” иш ҳаққи сифатида Ҳиротнинг шимолидаги Газургоҳ номли жойдан ер берганлигини ва уни “*ёбис қолмасун деб*” куруқ ер бўлиб ётмаслиги учун экин-тикин ишларини ташкиллаштирганини ёзади [1:169 б] Инжил номли катта ариқ суғорган бу ерлар вақтида темурийзодалардан бир нечталарининг суюрғоли бўлиб, бинолар ва боғлари барпо этилган. Кейинчалик ўзаро урушлар натижасида ташлаб қўйилган. Навоий ушбу ерни “суюрғол” сифатида номламайди. Бироқ ер ҳақидаги бу тавсифдан ернинг суюрғол эканлиги ва бунинг учун султоннинг махсус ҳукми ҳужжат сифатида чиққанлиги англашилади. Навоий ушбу ердаги мавжуд хароба биноларни тўлиқ буздириб, 30 жариб майдонни девор билан ўраб унда боғ ва гулзор барпо этади.

Боғ атрофида иморатлар, масжид ва Ихлосия мадрасасини қурдиради. Мадраса шарқий ва қисмларга бўлинган бўлиб, ҳар бир қисмида 11 талабани ўқитиши керак бўлган мударрис тайинлайди. Мадрасининг шимолий қисмида “Дор ал ҳуффоз”, катта йўлга туташган жанубий қисмида камбағалларга ҳар куни егулик ва йилда бир марта кийим бош тарқатилган “Холисия” номли хонақоҳ қурдирган.

Яна Навоий ушбу ер ҳақида: “навкар ва мутааллақлар улүфасиға ва черик яроғиға сарф қилдим” – деб ёзади. Яъни у ушбу ер ҳосилидан ҳарбий ва давлат хизматчилар учун бериладиган “алуфа” солиғини ҳам тўлаган. Бу маълумотдан

Навоийга берилган ерлар маълум бир солиқларни тўлаган ва тўлиқ солиқдан озод этилмаган ерлар деб хулоса қилиш мумкин.

Навоий ўзи қурдирган мадраса ва хонақоҳ таъминоти учун 1476 йили (ҳижрий 881 йил) вақф қилган мол мулклари ичида ер-сувларни ҳам келтириб ўтади. У “Вақфия” рисоласида қозилик маҳкамасида форс тилида расмийлаштирилган вақфномаларнинг матнини туркийда келтириб ўтган [2: 176 б]. Яъни вақф ҳужжатлари бир нечта бўлган.

Вақфияга кўра, вақфга ажратилган мулклар қуйидагича:

Шаҳар ичидаги вақфга ажратилган мулклар:

- 1) Ҳиротдаги Малик бозоридаги икки қаватли дўппидўзлар тими;
- 2) ушбу бозорнинг жанубий қисмига туташган 5 дўкон;
- 3) Хуми об худудидаги 1 дўкон;
- 4) бозорнинг жанубидаги 2 қаватли намат сотувчилар дўкони;
- 5) 1 та тери сотувчилар дўкони;
- 6) яна 1 тимча ва 4 дўкон;
- 7) Ироқ дарвозаси олдидаги 4 раста ва дўкон;

Ҳиротнинг турли мавзеларида жойлашган жами майдони 312 минг км.м. боғ ва 100 минг км.м. экин ерлари, шунингдек, ер ости сув иншоотлари Боғдис вилояти Тудаги кориз, Гумбурак булукида Парагач коризиларини ва Ҳиротруд вилоятидаги Гул кенти жами боғот ва дарахтон ва сарой бочға сойир арозиси била” [3: 178 б] вақфга ўтказди.

Албатта, ушбу мулкларни бошқариш учун Навоий қўл остида маъмурий-молиявий жамоага ишлагани тайин.

Вақф даромдаларининг тасарруфини Навоий икки шаклда белгилайди:

- Биринчиси нақд пул шаклида (бизнингча бу шаҳар ичидаги вақфга ажратилган дўконлардан тушумлар эвазига)
- Иккинчиси маҳсулот шаклида (яъни экин ерларидан тушган ҳосиллар эвазига)

Келтириб ўтилган экин маҳсулотлари ушбу даврда деҳқончиликнинг яхши бўлганлиги ва ерларнинг унумдор эканлигидан дарак беради. Ер-сув омилидан ташқари ушбу даврдаги қишлоқ хўжалиги соҳасидаги билимлар ҳам ривожланганини унутмаслик керак. Хусусан, 1515 йили Ҳиротда Қосим Юсуф Абу Насрий томонидан ёзилган “Иршод аз зироаъ” номли қишлоқ хўжалигига оид рисола ушбу даврдаги деҳқончилик ва боғдорчилик соҳасидаги илмий ютуқлар ҳам бўлганлигини кўрсатади.

Рисолада Навоий юқорида келтириб санаган мулкларини қонуний йўл билан сотиб олганлигини ҳам урғулаб ўтган. “Ҳирот доруссалтанасида ва теграида ҳарне мустағал ва дакокин ва боғ ва ер ва коризким, ул Ҳазрат обони давлатида бу фақирнинг мулки эрди ва аларнинг байъ ва широсида шаръ қавоидин кўп маръий тутулуб эрди ва баҳоларидин бир дирам мавкуф қолмайдур эди” – деб ёзади бу ҳақда.

У вақфнома матнида ерларни “маҳдудот”и яъни чегараларини тўлиқ бериб, “авроқта мужмал битилди” деб ҳаммасини қоғозга тўлиқ туширилганини келтириб ўтган. Ҳужжатшунослик нуқтаи назаридан Навоий келтириб ўтган вақф хати матни, ўрта аср Туркистон вақфномаларининг тузилиш тартиби билан бир хил. Вақфномада рақбат¹, донг², ботмон³ каби атамаларни учратиш мумкин.

Яна бир қизиқ маълумот Давлатшоҳ Самарқандий Навоий Ихлосия мадарасаси ва хонақоҳ олдида Шифоия беморхонаси ва ҳаммом қурдирганини тўғрисида маълумот келтиради. Бироқ, вақфномада ушбу икки иморат тилга олинмаган. Шу билан бирга вақфномада ушбу мулкларнинг мутаваллиси кимлиги тилга олинмаган. Ушбу даврга келиб давлат ишларидан четлашган Навоийнинг ўзи мутаваллиликни юритган бўлиши эҳтимоли юқори.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, Алишер Навоий вақф мулкчилигини давлат бошқарувининг муҳим соҳасига айлантириб, уни ижтимоий барқарорлик, маънавий юксалиш ва иқтисодий тараққиёт омили сифатида қўллаш олган. Унинг вақф фаолиятида адолат, халқпарварлик ва давлатчилик ғоялари уйғунлашган. Шу боис Навоийнинг вақф мероси нафақат темурийлар даври учун, балки кейинги асрлардаги Марказий Осиё жамиятининг ижтимоий-иқтисодий ҳаёти учун ҳам ибрат намунаси бўлиб қолди.

¹ Рақба – қатга ариқ яқинидаги ер.

² Донг – бирор буюм оғирлигининг 1/6 қисми.

³ Ботмон – ман.

Навоий вақфномасининг олтин суви билан безатилган унвон қисми.

Эрон ислом республикаси Малик миллий кутубхонасида сақланади; кулезма 1483 рақами остида сақланган. [2: 33 b].

Амир Алишер Навоий Вақфнома дебчаси ё муқаддимаси

Амир Алишер Навоий Вақфияси колофони

Қўлёманинг қотиби қайди ва муҳри

اعظم شاهزاده ولد احمد اشرف مستطاب نواب مبارکه کتابخانه داخل نوای موقوفات دیباجة کتاب
سنه شوال شهر فی العالی إحلاله دام... تجارت و معادن و صنایع و علوم وزیر السلطنة إعتماد افخم

۱۲۸۳

Навоийнинг вақф мулклари ҳақида дебоча (кириш қисми) китоби, муборак кутубхона ичида, олий ҳазрат, шарафли жаноб, шаҳзода ўғли, улуғ ва азаматли, Ўтизод ус-салтана — фан, саноат, кончилик ва тижорат вазири Аҳмад томонидан унинг олий мақоми абадий барқарор бўлсин — 1283 ҳижрий йилнинг Шаввол ойида.

Мухр тўртбурчак ичида: Ўтизод ус-салтана, 1283 (1866 йил) йил.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Вақфия. / Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик. Т. 13. Тошкент. 1966. 169 бет.
2. Вақфия. / Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик. Т. 13. Тошкент. 1966. 169 бет.
3. Вақфия. / Алишер Навоий. Асарлар. 15 томлик. Т. 13. Тошкент. 1966. 178 бет.
4. "Вақфия ё Мавқуфоти Амир Алишер Навоӣ", 1283 ҳижрий йилда ёзилган, хати - настаълиқ, 33 бет.

ABOUT ACTIVITIES OF ALISHER NAVOI IN THE FIELD OF WAQF PROPERTY

Abstract. This article examines Alisher Navoi's activities in the field of waqf property, his role in state governance, and the socio-economic significance of his charitable foundations. Through waqf institutions, Navoi contributed to the construction of madrasas, khanqahs, mosques, gardens, and infrastructure, promoting social justice and spiritual development. His Waqfiya treatise provides valuable insights into the legal and practical foundations of waqf management during the Timurid era.

Keywords: Alisher Navoi, waqf property, Timurid period, Waqfiya, socio-economic life, madrasa, khanqah.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЛИШЕРА НАВОИ В СФЕРЕ ВАКФНОГО ИМУЩЕСТВА

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Алишера Навои в сфере вакфного имущества, его роль в государственном управлении и социально-экономическое значение вакфов. Через вакфные учреждения Навои способствовал строительству медресе, ханак, мечетей, садов и инфраструктуры, обеспечивая социальную справедливость и духовное развитие. Его трактат

«Вакфия» раскрывает правовые и практические основы вакфного хозяйства в эпоху Тимуридов.

Ключевые слова: Алишер Навои, вакфное имущество, эпоха Тимуридов, «Вакфия», социально-экономическая жизнь, медресе, ханака.